

Облік та оподаткування

УДК 657.6:004:658

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.18496104>

**Цифрова трансформація внутрішньоаудиторської діяльності у
міжнародних корпораціях**

Пономарьова Наталія Анатоліївна,

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, аудиту та
оподаткування, Хмельницький національний університет,
м. Хмельницький, Україна, <https://orcid.org/0000-0002-4076-246X>

Сибірцев Володимир Васильович,

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів,
банківської справи та страхування, Центральноукраїнський національний
технічний університет, м. Кропивницький, Україна,
<https://orcid.org/0000-0003-0910-5266>

Кабенгеле Григорій Теофіло,

аспірант, кафедра аудиту, обліку та оподаткування,
Цentrальноукраїнський національний технічний університет,
м. Кропивницький, Україна, <https://orcid.org/0009-0006-1279-7098>

Прийнято: 23.01.2026 | Опубліковано: 05.02.2026

Анотація. Метою статті є дослідження процесів цифрової трансформації внутрішнього аудиту, їхніх переваг та викликів впровадження у діяльність міжнародних корпорацій. Для досягнення мети дослідження використано комплекс наукових методів. Зокрема, метод узагальнення

застосовано для систематизації міжнародного досвіду впровадження цифрових технологій у внутрішньому аудиті та формування висновків і рекомендацій. Для виявлення спільних та відмінних рис застосування технологічних рішень у різних організаціях використано метод порівняння. Структурно-функціональний аналіз дав змогу дослідити внутрішню організацію цифрових аудиторських систем і визначити роль їхніх основних технологічних компонентів, а системний підхід забезпечив можливість розглядати цифрову трансформацію внутрішнього аудиту як складну динамічну систему взаємопов'язаних елементів: технологій аналізу даних, штучного інтелекту, роботизованої автоматизації процесів, хмарних платформ та механізмів безперервного моніторингу. **Результати.** У статті проаналізовано базові технології, що визначають трансформацію функцій внутрішнього аудиту у контексті цифровізації глобальної економіки: застосування штучного інтелекту та машинного навчання для прогнозного оцінювання ризиків, роботизовану автоматизацію рутинних процесів, хмарні платформи для централізованого управління ризиками та системи безперервного моніторингу. Визначено переваги цифрової модернізації, зокрема покращення можливостей виявлення ризиків через проактивну ідентифікацію та моніторинг у реальному часі, оптимізацію ресурсів через автоматизацію збирання доказів та аналітики. Водночас виявлено критичні виклики впровадження цифровізації, особливо пов'язані із кібербезпекою, недостатньою компетентністю персоналу та складністю дотримання вимог конфіденційності даних у численних юрисдикціях. На основі аналізу міжнародного досвіду сформульовано рекомендації щодо успішної цифрової трансформації, зокрема необхідність використання комплексних стратегій управління змінами за підтримки корпоративного керівництва, багатоформатних навчальних програм для працівників та ретельного добору технологій з урахуванням можливостей їхньої інтеграції та масштабованості. **Висновки.** З'ясовано, що успішна цифровізація внутрішнього аудиту

залежить від поєднання новітніх технологій, ефективного управління змінами та розвитку фахових компетенцій для роботи з новими цифровими інструментами. Впровадження найкращих цифрових практик у внутрішній аудит сприяє підвищенню його ефективності, покращенню виявлення ризиків та трансформації аудиторської функції у стратегічного бізнес-партнера у глобальному цифровому середовищі.

Ключові слова: внутрішній аудит, цифрова трансформація, штучний інтелект, аналіз даних, автоматизація процесів, управління ризиками, кібербезпека, хмарні технології.

Digital transformation of internal audit activities in international corporations

Nataliia Ponomarova,

PhD, Assistant Professor, Department of Accounting,
Audit and Taxation, Khmelnytskyi National University,
Khmelnytskyi, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-4076-246X>

Volodymyr Sybirtsev,

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of
Finance, Banking and Insurance, Central Ukrainian National Technical University,
Kropyvnytskyi, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0003-0910-5266>

Hryhorii Kabenhele,

Postgraduate, Department of Audit, Accounting and Taxation, Central Ukrainian
National Technical University, Kropyvnytskyi, Ukraine,
<https://orcid.org/0009-0006-1279-7098>

Abstract. The **purpose of the article** is to study the processes of digital transformation in internal audit within international corporations, their advantages and implementation challenges. To achieve the set goal, a set of scientific **methods** was used. The generalization method was used to systematize international experience in implementing digital technologies in internal audit and to draw conclusions and formulate recommendations. The comparison method was used to identify common and distinctive features of the application of technological solutions in different organizations. The structural-functional analysis method enabled us to examine the internal organization of digital audit systems and the roles of their key technological components. The system approach provided the opportunity to consider the digital transformation of internal audit as a complex dynamic system of interconnected elements: data analysis technologies, artificial intelligence, robotic process automation, cloud platforms and continuous monitoring systems. **Results.** The paper analyses key technologies that are shaping the transformation of internal audit functions in the context of the digitalization of the global economy: the use of artificial intelligence and machine learning for predictive risk assessment, robotic automation of routine processes, cloud platforms for centralized risk management, and continuous monitoring systems. The benefits of digital modernization are identified, including improved risk detection capabilities through proactive identification and real-time monitoring, as well as resource optimization through automation of evidence collection and analytics. At the same time, critical implementation challenges are identified, including cybersecurity risks, gaps in staff competence, and the complexity of complying with data confidentiality requirements in multiple jurisdictions. Based on an analysis of international experience, recommendations for successful digital transformation are formulated, including the need for comprehensive change management strategies supported by corporate management, multi-format training programs for staff, and careful selection of technologies taking into account their integration and scalability capabilities. **Conclusions.** It has been established that the successful digitalization

of internal audit depends on a combination of advanced technologies, effective change management and development of staff competencies to work with new digital tools. The implementation of best practices in digital transformation within internal audit contributes to increasing its efficiency, improving risk identification, and transforming the audit function into a strategic business partner in the global digital environment.

Keywords: internal audit, digital transformation, artificial intelligence, data analysis, process automation, risk management, cybersecurity, cloud technologies.

Постановка проблеми. Сучасне корпоративне середовище перебуває під впливом масштабних цифрових трансформацій, що радикально змінюють традиційні підходи до управління ризиками та внутрішнього контролю. Функція внутрішнього аудиту, яка історично була зосереджена на періодичних перевірках та виявленні відхилень, наразі стикається з необхідністю фундаментального переосмислення своєї ролі в умовах зростання складності бізнес-процесів, глобалізації операцій та динамічних регуляторних перспектив. Цифрові зміни внутрішнього аудиту перетворюються не лише на технологічні оновлення, а й на стратегічну необхідність для міжнародних корпорацій, що прагнуть підтримувати конкурентні позиції у світовій економіці та забезпечувати ефективне управління ризиками в умовах невизначеності.

Впровадження передових технологій – штучний інтелект (AI), великі дані, роботизована автоматизація процесів (RPA) та хмарні платформи – перетворює внутрішній аудит з реактивної функції контролю на проактивного стратегічного партнера бізнесу. Ця трансформація є відповіддю на виклики сучасного бізнес-середовища, охоплюючи посилення регуляторних вимог, зростання кіберзагроз, потребу в даних реального часу та необхідність моніторингу розподілених глобальних операцій. Особливої актуальності проблема набуває у контексті пандемічних, воєнних викликів та впровадження

форматів віддаленої роботи, що вимагає адаптивних систем безперервного моніторингу та автоматизованого виявлення ризиків.

Однак інтеграція цифрових технологій у внутрішній аудит ускладнюється низкою системних проблем: низька кваліфікація персоналу, значні ризики кібербезпеки для аудиторських платформ, складність дотримання вимог конфіденційності даних у різних юрисдикціях та відсутність ефективних стратегій управління організаційними змінами, які враховували б специфіку аудиторської діяльності та найкращі міжнародні практики цифрової трансформації.

Таким чином, актуалізується потреба у проведенні досліджень цифрової трансформації внутрішнього аудиту в міжнародних корпораціях, що дасть змогу не лише поглибити теоретичні основи розуміння механізмів впровадження передових технологій в аудиторську практику, а й запропонувати адаптивні технологічні рішення та стратегії впровадження, здатні підвищити ефективність виявлення ризиків, оптимізувати використання ресурсів та забезпечити безперервний моніторинг корпоративних операцій. Розв'язання цих питань є важливим як для розвитку наукової думки у сфері аудиту та контролю, так і для практичного вдосконалення функції внутрішнього аудиту, що забезпечить підвищення довіри зацікавлених сторін та підтримає стратегічну роль аудиту в корпоративному управлінні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню теоретичних і практичних аспектів цифрової трансформації аудиторської діяльності та внутрішнього аудиту науковці приділяють значну увагу. Зокрема, автори Т. Наумова, Н. Акімова та Л. Кирильєва [1] розглядають трансформацію системи управління внутрішнього аудиту в умовах глобальних криз та воєнного стану. Визначено зміну об'єктів аудиту та необхідність адаптації функцій внутрішнього аудиту до нестабільної політичної та економічної ситуації в Україні. Дослідники Л. Гуцаленко та В. Альошина [2] акцентують на важливості диджиталізації аудиту безперервності діяльності підприємств та

аналізують напрями цифровізації аудиторських процедур, окреслюючи основні проблеми й ризики, пов'язані з цим процесом. Питання впливу внутрішнього аудиту на фінансові показники корпорацій вивчає науковець Л. Прокопчук [3]. Наголошено на значенні професіоналізму внутрішніх аудиторів та організованої діяльності аудиторської служби для підвищення якості фінансової звітності. Вчені Ю. Мороз та Т. Гайдучок [4] висвітлюють вплив цифрової трансформації на аудиторський бізнес, аналізують основні переваги та виклики цього процесу, розглядають програмні продукти для забезпечення якості послуг. Дослідниця К. Янковська [5] розкриває сутність цифрової трансформації обліку та аудиту на основі сучасних інформаційних систем, зокрема ERP-рішень, хмарних платформ та інтелектуальних систем.

Значущий внесок у дослідження інституційних аспектів цифрової трансформації аудиту зробили й закордонні науковці. Так, Р. Маніта зі співавторами (R. Manita et al.) [6] вивчають вплив цифровізації на зовнішній аудит та корпоративне управління. Визначено п'ять основних рівнів впливу цифрових технологій на аудиторську діяльність. Виклики та можливості впровадження розумних алгоритмів в аудит, зокрема проблеми прозорості та упередженості AI, конфіденційності даних та надійності, аналізують вчені Дж. Кокіна зі співавторами (J. Kokina et al.) [7]. Дослідники Ф. Васі та Л. Лакатос (F. Wassie & L. Lakatos) [8] розкривають потенціал AI для підтримки функції внутрішнього аудиту, пропонуючи рамку CACS (зобов'язання, доступ, можливості та розвиток навичок) для ефективного впровадження AI. Науковці П. Лоїс зі співавторами (P. Lois et al.) [9] вивчають безперервний аудит у цифрову епоху, наголошуючи на важливості технологічного прогресу, заходів захисту даних від кібератак, навичок і навчання співробітників та формування віртуальних аудиторських команд. Учений Г. Ган зі співавторами (H. Han) [10] досліджують вплив технології блокчейн на бухгалтерський облік та аудит, визначаючи чотири провідні

напрями трансформації: подвійний підхід до бухгалтерського обліку, облік у режимі реального часу, потрійний облік та безперервний аудит.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри актуальність питань цифровізації аудиторської діяльності, значна частина наукових праць залишається фрагментованою та не охоплює всієї складності трансформаційних процесів у внутрішньому аудиті. Наявні роботи переважно зосереджено на технічних характеристиках окремих цифрових інструментів або описові загальних тенденцій автоматизації, проте недостатньо досліджено критичні питання їхнього практичного застосування в специфічних умовах міжнародних корпорацій з розподіленими операціями та численними регуляторними вимогами.

Значний обсяг академічних розвідок присвячено перевагам впровадження AI та аналітики великих даних, водночас недостатня увага приділяється викликам кібербезпеки цифрових аудиторських платформ, проблемам конфіденційності даних у транскордонних операціях та етичним аспектам використання алгоритмічного ухвалення рішень в аудиті. Крім того, наявні суперечності у розумінні того, як організації можуть ефективно балансувати між автоматизацією процесів та необхідністю професійного судження аудиторів при оцінюванні складних ризиків.

У цьому контексті особливо обмеженими є дослідження стратегій управління організаційними змінами в процесі цифрової трансформації внутрішнього аудиту, зокрема методи подолання опору персоналу, розроблення ефективних програм розвитку цифрових компетенцій та механізми забезпечення культурної готовності організації до трансформації. У сучасній науковій літературі недостатньо висвітлено питання інтеграції різномірних технологічних рішень у єдину екосистему цифрового аудиту та створення синергії між роботизацією процесів, AI, хмарними платформами та системами безперервного моніторингу.

Отже, окреслено нагальну потребу у комплексному дослідженні цифровізації внутрішнього аудиту, яке поєднує технологічні, організаційні та людські аспекти впровадження, враховує специфіку міжнародного бізнес-середовища та розробляє практичні рекомендації щодо вибору технологій, управління ризиками кібербезпеки та побудови ефективних стратегій трансформації, що й зумовлює актуальність цього дослідження. Подальше вивчення має зосередитися на створенні інтегрованих інноваційних моделей аудиту з урахуванням галузевої специфіки, організаційної зрілості та різноманітних регуляторних контекстів функціонування міжнародних корпорацій.

Формулювання цілей статті (визначення завдання). Метою дослідження є комплексний аналіз цифрової трансформації внутрішнього аудиту в міжнародних корпораціях з визначенням базових технологічних рішень, переваг їхнього впровадження та викликів практичної реалізації. Для досягнення цієї мети сформульовано такі завдання:

- проаналізувати сучасні технології цифрового внутрішнього аудиту у міжнародних корпораціях та їхнє застосування для трансформації аудиторських функцій;
- визначити переваги цифрової трансформації для міжнародних корпорацій, зокрема покращення можливостей виявлення ризиків та оптимізацію ресурсів внутрішнього аудиту;
- ідентифікувати основні виклики впровадження цифрових технологій у внутрішній аудит міжнародних корпорацій;
- обґрунтувати стратегії успішної цифровізації внутрішнього аудиту в умовах глобального бізнес-середовища.

Виклад основного матеріалу дослідження. Цифрова трансформація внутрішнього аудиту являє собою фундаментальну зміну від традиційного реактивного підходу до проактивної стратегічної функції, що ґрунтується на інтеграції передових технологій для покращення оцінювання ризиків і

підвищення операційної ефективності [11]. Для міжнародних корпорацій ця трансформація набуває особливого значення, оскільки сприяє перетворенню внутрішнього аудиту на стратегічного радника, здатного адаптуватися до нових вимог кібербезпеки та корпоративного управління в умовах географічно розподілених операцій [12]. Водночас еволюція функцій внутрішнього аудиту передбачає заміну періодичних перевірок на постійний моніторинг і автоматичне виявлення ризиків, що дає можливість корпораціям оперативно реагувати на зміни у бізнес-середовищі [13]. Адже еволюція аудиту відбувається не ізольовано, а у відповідь на конкретні економічні та регуляторні стимули, які формують нову парадигму аудиторської діяльності.

Основними чинниками, що сприяють цифровізації внутрішнього аудиту у міжнародних корпораціях, є прагнення до зниження операційних витрат і підвищення ефективності аудиторських процесів, підкріплені посиленням регуляторних вимог до дотримання стандартів конфіденційності даних та звітності, зокрема California Consumer Privacy Act (CCPA) і Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) [14]. Відповідно до зростання потреби в отриманні та аналізі даних у реальному часі для ухвалення управлінських рішень, важливість сучасних механізмів безперервного моніторингу є вирішальним складником для підтримання конкурентоспроможності міжнародних корпорацій на глобальних ринках. Сучасні дослідження демонструють, що 60% компаній Fortune 500 впроваджують технології блокчейн, а близько 40% планують інвестувати в генеративний AI для автоматизації аудиторських процесів [15]. І хоча інтеграція новітніх технологій є пріоритетом для менеджменту міжнародних корпорацій, проте вони стикаються з серйозними викликами, особливо пов'язаними з оновленням застарілої IT-інфраструктури та інтеграцією різномірних систем [16]. На цьому тлі макроекономічні зрушення останніх років зумовлюють трансформаційні процеси.

Крім того, модифікація внутрішнього аудиту важлива в умовах пандемії, воєнного стану та глобалізації, що вимагає адаптивних систем для моніторингу ризиків у віддалених командах. У процесі цифровізації організації виявляють зростання ефективності та прискорення реакцій на ринкові зміни, що дає змогу уникати помилок, пов'язаних із використанням застарілої інфраструктури. Ці показники ефективності безпосередньо корелюють з конкретними технологічними рішеннями, які корпорації впроваджують у власних аудиторських практиках.

Так, контроль інформації та технології великих даних є фундаментальними елементами у сучасних практиках внутрішнього аудиту, що сприяє аудиторському аналізу всієї сукупності транзакцій замість покладання на традиційні методи вибіркового контролю. Ці технології дають міжнародним корпораціям змогу обробляти величезні обсяги структурованих та неструктурованих даних з численних джерел, охоплюючи ERP-системи, фінансові бази даних та зовнішні ринкові дані. Використовуючи передові інструменти аналітики, аудитори можуть виявляти закономірності, тенденції та аномалії, які неможливо було б встановити через ручні процеси перевірки.

Застосування AI та машинного навчання (AI/ML) революціонізують функції внутрішнього аудиту міжнародних корпорацій, забезпечуючи прогнозне оцінювання ризиків та автоматизоване тестування контролю в режимі реального часу. Експертиза ризиків на основі алгоритмічних систем використовує ML-моделі для аналізу історичних аудиторських даних, зовнішніх ринкових умов та організаційних змін для прогнозування зон високого ризику, що забезпечує проведення динамічного планування аудиту, яке адаптується до нових загроз у різних юрисдикціях. Ці технології особливо ефективні в автоматизованому виявленні аномалій, аналізуючи всі набори даних для ідентифікації нерегулярних шаблонів у бухгалтерських проведеннях, системних логах та потоках транзакцій у режимі реального часу. Додатково міжнародні корпорації все частіше використовують оброблення

природної мови (NLP) для аналізу неструктурованих даних, зокрема електронні листи, контракти та регуляторні подання, щоб проактивно ідентифікувати потенційні ризики дотримання вимог у різних країнах. Згідно з аналітикою даних протягом 2025 року спостерігалось значне зростання впровадження AI в аудиторські функції, що засвідчило переваги генеративних інтелектуальних систем, які є найефективнішим інструментом покращення якості аудиторської звітності та генерування практичних аналітичних висновків для керівництва міжнародних корпорацій [17].

У таблиці 1 систематизовано інформацію про різні сфери застосування AI/ML в аудиторських процесах.

Таблиця 1

Застосування штучного інтелекту та машинного навчання у внутрішньому аудиті

Сфера застосування	Приклад використання	Покращення аудиту
Прогнозне оцінювання ризиків	ML-моделі аналізують історичні та зовнішні дані	Динамічне планування аудиту та проактивна ідентифікація ризиків
Автоматизоване виявлення аномалій	Аналіз шаблонів транзакцій у реальному часі	Виявлення шахрайства та ідентифікація нерегулярної діяльності
Оброблення природної мови	Аналіз контрактів та електронних листів	Раннє позначення питань дотримання вимог
Генеративна AI-звітність	Автоматизована генерація висновків	Підвищена ефективність та якість звітності

Джерело: створено на основі [17; 18]

Аналіз наведених даних засвідчує багатовимірний вплив технологій AI/ML на трансформацію внутрішнього аудиту, які забезпечують розв'язання його специфічних завдань: від стратегічного планування через прогнозування ризиків до оперативного виявлення шахрайства в реальному часі. Інтеграція цих технологій у діяльність міжнародних корпорацій дає підстави для створення комплексної системи аудиторського нагляду, яка поєднує превентивні, детективні та коригувальні функції, трансформуючи традиційну

модель періодичного аудиту у безперервний процес моніторингу та оцінювання.

Ще одну важливу роль у трансформації аудиту відіграє роботизація процесів, що є необхідною технологією для автоматизації повторюваних аудиторських завдань. Великі міжнародні компанії та аудиторські фірми впроваджують RPA-рішення, використовуючи інструменти UiPath, Alteryx та MindBridge AI. RPA-боти розгортаються для автоматизації вилучення даних з ERP-систем, виконання звірок рахунків, проведення тестування контролю, оброблення документації та надсилання повідомлень про винятки. Впровадження зазвичай розпочинається з пілотного тестування на підмножинах даних перед масштабуванням до повноцінних операцій. Одночасно компанії повідомляють про скорочення часу збирання документів на 40-50% та показники своєчасного завершення аудиту понад 90%. Ця автоматизація забезпечує безперервний моніторинг через розширене аудиторське охоплення, тестування всієї сукупності даних замість вибірки та валідацію контролю у реальному часі, трансформуючи аудиторські цикли від тижневих ручних перевірок до майже миттєвих процесів, які звільняють аудиторів для зосередження на стратегічному аналізі та більш значущій діяльності [19].

У цьому процесі ефективне функціонування автоматизованих систем значною мірою залежить від інфраструктурних рішень – хмарних платформ, які забезпечують їхню інтеграцію та масштабованість. Ці платформи є технологічним підґрунтям для застосування систем безперервного аудиту та моніторингу, змінюючи парадигму від періодичних аудиторських циклів до оцінювання ризиків та валідації контролю у реальному часі. Ці системи інтегруються з організаційними джерелами даних для забезпечення постійного нагляду за базовими індикаторами ризику, шаблонами транзакцій та ефективністю контролю в усіх бізнес-процесах. Поєднуючи RPA, AI та хмарні платформи, безперервний аудит забезпечує тестування всіх даних

транзакцій, негайне формування звітності про виявлені винятки та проактивну ідентифікацію ризиків. Для міжнародних корпорацій ця технологія є особливо цінною для моніторингу дотримання вимог у численних юрисдикціях, відстеження ризиків ланцюга постачання у реальному часі та забезпечення послідовної ефективності контролю в глобальних операціях. Залучення інструментів безперервного вдосконалення з виявленням шаблонів на основі AI дає змогу організаціям не лише розпізнавати проблеми під час їх виникнення, але й надавати прогнозування щодо їхньої матеріалізації.

Комплексний огляд технологічних рішень та їхнього впливу на ефективність аудиту міжнародних корпорацій наведено у таблиці 2.

Таблиця 2

Технології цифрового аудиту та показники їхньої ефективності

Технологія	Базові інструменти	Переваги	Показники ефективності
RPA	UiPath, Alteryx, MindBridge AI	Автоматизоване вилучення даних та звірка	Скорочення часу збирання документів на 40-50%
Хмарні платформи	AuditBoard, ServiceNow, CloudHealth	Видимість у реальному часі та централізований контроль	Понад 90% своєчасного завершення аудиту
AI/ML	Прогнозні моделі, NLP-двигуни	Проактивна ідентифікація ризиків	80% впровадження до 2026 року
Безперервний моніторинг	Інтегровані системи нагляду	Звітність про винятки у реальному часі	Майже миттєві аудиторські цикли

Джерело: створено на основі аналізу [20–22]

Дані таблиці 2 демонструють суттєві кількісні покращення ефективності аудиту внаслідок впровадження інноваційних рішень. Скорочення часу збирання документів майже вдвічі та підвищення своєчасності завершення аудиту до понад 90% засвідчують ефективність трансформації операційної моделі внутрішнього аудиту у міжнародних корпораціях. Високий відсоток впровадження AI/ML-технологій (80 % до 2026 року) підтверджує

стратегічний характер цифрової трансформації та її визнання керівництвом міжнародних корпорацій як значущого чинника конкурентоспроможності.

Така інтеграція різних цифрових технологій створює синергетичні ефекти, що мультиплікативно підвищують якість аудиту міжнародних корпорацій. Зокрема, аналітика на основі AI визначає зони високого ризику в глобальних операціях, які RPA-боти автоматично досліджують через збирання та аналіз відповідних доказів, а хмарні платформи забезпечують інфраструктуру для постійного моніторингу та консолідації результатів з різних юрисдикцій. Це дає змогу міжнародним корпораціям значно зменшити обсяг рутинної роботи аудиторів, покращити точність аудиторських висновків завдяки аналізу повних наборів даних та надавати керівництву аналітичну інформацію про ризики в режимі реального часу. Таким чином, оптимізація ресурсів внутрішнього аудиту у міжнародних корпораціях через цифрову трансформацію забезпечує досягнення більшого охоплення перевірок з меншими витратами людських ресурсів, зосереджуючи увагу кваліфікованих аудиторів на стратегічних аналітичних діях. Автоматизоване збирання аудиторських доказів через RPA, впровадження систем самообслуговування для стандартних запитів та використання агентного AI для рутинних завдань зменшують ручну працю, сприяючи зосередженню професійних аудиторів на якісному аналізі та стратегічних рекомендаціях. Водночас інтеграція AI-інструментів оптимізує процес документування аудиторських процедур та висновків. Це надзвичайно важливо для міжнародних корпорацій у забезпеченні високої якості аудиту та контролю операційних витрат в різних юрисдикціях і бізнес-підрозділах, що уможливлює ефективне масштабування аудиторської функції відповідно до зростання та географічного розширення корпорації.

Проте, попри ці переваги, інтеграція цифрових технологій у внутрішній аудит стикається зі значними викликами, зокрема ризиками кібербезпеки. Відсутність належного шифрування даних під час передавання та зберігання

збільшує ризики порушень конфіденційності інформації, а атаки на основі AI, які використовують ML для виявлення вразливостей, часто випереджають традиційні аудиторські протоколи безпеки. У результаті внутрішні аудитори міжнародних корпорацій повинні використовувати комплексні ризикові рамки, зокрема Глобальні стандарти ІА та ISO/IEC 27001, для систематичного моніторингу кіберзагроз і постійного вдосконалення системи безпеки цифрових аудиторських платформ [21].

З огляду на це розв'язання питань щодо недостатньої компетентності персоналу та опору організаційним змінам є основними викликами цифровізації внутрішнього аудиту міжнародних корпорацій. Багатьом фахівцям не вистачає технічних навичок для роботи з AI та автоматизованими системами. Тож, перед організаціями постає завдання забезпечення навчання персоналу через комплексні навчальні програми, що охоплюють оцінювання систем AI, розуміння управлінських наслідків автоматизації та аналіз технологічної надійності на базі онлайн-курсів, практичних воркшопів та симуляційних занять. Наголошено, що програми професійного розвитку мають інтегрувати технічні компетенції з розвитком гнучких навичок для успішного управління змінами та ефективної комунікації з менеджментом.

Поряд з викликами компетентності, проблеми конфіденційності даних у різних юрисдикціях створюють складні перешкоди для міжнародних корпорацій. Вимоги регламенту GDPR в ЄС передбачають швидке повідомлення про порушення та проведення оцінювання впливу на захист персональних даних. Окремі сектори – iGaming та фінансові послуги – потребують надійних планів реагування на інциденти та перевірок шахрайства за допомогою AI. Юрисдикційні відмінності вимагають впровадження адаптивних систем управління даними з інтеграцією кібербезпеки в процеси аудиту та узгодженням з міжнародними стандартами.

Враховуючи ці виклики, міжнародні корпорації повинні впроваджувати комплексні стратегії модернізації, де ефективно управління змінами

ґрунтується на активній підтримці вищого керівництва та культурній трансформації. Рекомендовано створити виконавчі комітети з прямим доступом до адміністрації (CEO) та призначити цифрових лідерів. Служби внутрішнього аудиту повинні бути залучені на ранніх етапах змін, беручи участь у навчанні персоналу та тестуванні рішень. Вибір технологічних рішень має орієнтуватися на універсальні платформи, які забезпечують інтеграцію AI, аналіз великих даних та можливості масштабування, узгодження із системами кібербезпеки.

Висновки. Проведене дослідження довело, що цифрова трансформація внутрішнього аудиту у міжнародних корпораціях являє собою закономірний процес еволюції аудиторської функції від реактивного контролю до проактивного стратегічного партнерства, що має суттєве практичне значення для підвищення ефективності корпоративного управління в умовах глобалізації та цифровізації економіки.

Виявлено, що синергетична інтеграція технологій аналізу великих даних, AI, RPA та хмарних платформ створює мультиплікативний ефект покращення аудиторських можливостей, що обґрунтовує необхідність комплексного, а не фрагментованого підходу до цифрової трансформації внутрішнього аудиту. Отримані результати мають важливе значення для розвитку теорії аудиту в частині розуміння технологічної конвергенції як вирішального чинника трансформації аудиторської парадигми.

З'ясовано, що основними перевагами цифрової трансформації для міжнародних корпорацій є кардинальне покращення можливостей виявлення ризиків через безперервний моніторинг та прогнозу аналітику на основі AI, зокрема оптимізацію ресурсів через автоматизацію рутинних процесів, що має практичне значення для підвищення операційної ефективності та конкурентоспроможності міжнародних корпорацій.

Визначено системні виклики впровадження цифрових технологій, що містять критичні ризики кібербезпеки для аудиторських платформ, значні

прогалини у цифрових компетенціях аудиторського персоналу, складність дотримання вимог конфіденційності даних у багатьох юрисдикціях та організаційний опір трансформаційним змінам. Це теоретично обґрунтовує необхідність розроблення комплексних стратегій управління ризиками цифрової трансформації, що враховують технологічні, організаційні та людські аспекти впровадження.

Обґрунтовано, що успішна цифрова трансформація внутрішнього аудиту міжнародних корпорацій залежить від збалансованої інтеграції трьох базових елементів: впровадження передових технологій з урахуванням можливостей інтеграції та масштабованості, ефективного управління організаційними змінами за активної підтримки вищого керівництва та систематичного розвитку цифрових компетенцій аудиторського персоналу через багатоформатні навчальні програми.

Подальші дослідження доцільно зосередити на створенні галузевоспецифічних моделей цифрової трансформації внутрішнього аудиту, вивченні етичних аспектів використання AI в аудиторських рішеннях та дослідженні ефективності методик розвитку цифрових компетенцій аудиторів в умовах різних організаційних культур міжнародних корпорацій.

Список використаних джерел

1. Наумова Т. А., Акімова Н. С., Кирильєва Л. О. Трансформація системи управління внутрішнього аудиту в умовах глобальних криз та війни. *Підприємництво і торгівля*. 2022. № 34. С. 35–40. DOI: <https://doi.org/10.32782/2522-1256-2022-34-05>.

2. Гуцаленко Л., Альошин В. Напрями діджиталізації аудиту безперервності діяльності підприємств – передумова підвищення його ефективності. *Вісник Економіки*. 2024. № 2. С. 92–105. DOI: <https://doi.org/10.35774/visnyk2024.02.092>.

3. Прокопчук Л. М. Вплив внутрішнього аудиту на фінансові показники корпорації. *Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка*. 2023. № 34. С. 129–136. DOI: <https://doi.org/10.37406/2706-9052-2021-1-14>.
4. Мороз Ю. Ю., Гайдучок Т. С. Цифрова трансформація аудиторського бізнесу: нові горизонти та перспективи. *Цифрова економіка та економічна безпека*. 2023. № 5 (05). С. 109–114. DOI: <https://doi.org/10.32782/dees.5-17>.
5. Янковська К. Цифрова трансформація обліку та аудиту на основі сучасних інформаційних систем. *Вісник Львівського національного університету природокористування. Серія Економіка АПК*. 2025. № 32. С. 50–54. DOI: <https://doi.org/10.31734/economics2025.32.050>.
6. Manita R., Elommal N., Baudier P., Hikkerova L. The digital transformation of external audit and its impact on corporate governance.. *Technological Forecasting and Social Change*. 2020. Vol. 150. 119751. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119751>.
7. Kokina J., Blanchette S., Davenport T., Pachamanova D. Challenges and opportunities for artificial intelligence in auditing: evidence from the field. *International Journal of Accounting Information Systems*. 2025. Vol. 56. 100734. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.accinf.2025.100734>.
8. Wassie F. A., Lakatos L. P. Artificial intelligence and the future of the internal audit function. *Humanities and Social Sciences Communications*. 2024. Vol. 11, № 1. DOI: <https://doi.org/10.1057/s41599-024-02905-w>.
9. Lois P., Drogalas G., Karagiorgos A., Tsikalakis K. Internal audits in the digital era: opportunities risks and challenges. *EuroMed Journal of Business*. 2020. Vol. 15, № 2. P. 205–217. DOI: <https://doi.org/10.1108/emjb-07-2019-0097>.
10. Han H., Shiwakoti R., Jarvis R., Mordi C., Botchie D. Accounting and auditing with blockchain technology and artificial Intelligence: a literature review. *International Journal of Accounting Information Systems*. 2023. Vol. 48. 100598. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.accinf.2022.100598>.

11. Ортинська А. Human performance management systems in hybrid and remote work environments. *Актуальні питання економічних наук*. 2025. № 6. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17305765>.

12. Ілюна А. Human capital in public authorities and innovation institutions: a model of mutual influence. *International Science Journal of Management, Economics & Finance*. 2025. Vol. 4, № 2. P. 29–46. DOI: <https://doi.org/10.46299/j.isjmef.20250402.04>.

13. Ільїна А. О. Інвестиції та інновації в системі електронного управління людським капіталом. *Актуальні питання у сучасній науці. Серія: Економіка*. 2023. № 6(12). С. 37–53. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-6\(12\)-37-53](https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-6(12)-37-53).

14. Нетманенко О., Тыводар В. Digitalisation development as an anti-corruption tool for public administration. *Baltic Journal of Economic Studies*. 2025. Vol. 11, № 4. P. 316–326. DOI: <https://doi.org/10.30525/2256-0742/2025-11-4-316-326>.

15. Коробкова О. М. Інноваційні підходи до підвищення ефективності митної брокерської діяльності в США. *Здобутки економіки: перспективи та інновації*. 2025. № 23. DOI: [10.5281/zenodo.17511239](https://doi.org/10.5281/zenodo.17511239).

16. Гасенко Ю. Вплив ефективного управління запасами на фінансову стабільність підприємств. *Київський економічний науковий журнал*. 2025. № 11. С. 85–92. DOI: <https://doi.org/10.32782/2786-765X/2025-11-11>.

17. Auditing AI in 2025: AI-enabled internal audit under IIA Standards (GCC). *London International Studies and Research Center*. URL: <https://www.lisrc.co.uk/auditing-ai-2025-internal-audit-gcc> (дата звернення: 20.11.2025).

18. Transforming internal audits through the power of AI. *KPMG*. URL: <https://kpmg.com/us/en/articles/2024/transforming-internal-audits-power.html> (дата звернення: 20.11.2025).

19. Using artificial intelligence and RPA in audit execution. *Dawgen Global*. URL: <https://www.dawgen.global/using-artificial-intelligence-and-rpa-in-audit-execution/> (дата звернення: 20.11.2025).
20. Ahmed R. Transforming the audit: a systematic review of robotic process automation (RPA) in auditing. *Modern Business Studies*. 2024. Vol. 6, № 2. P. 115–140.
21. Cybersecurity and internal auditing: a risk-based approach to the ІА's evolving standards. *AuditBoard*. URL: <https://auditboard.com/blog/cybersecurity-and-internal-auditing-a-risk-based-approach-to-the-iias-evolving-standards> (дата звернення: 20.11.2025).
22. Transforming internal audit and control through digital innovation. Lagos : KPMG, 2022. 21 p. URL: <https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ng/pdf/transforming-ia-and-ic-through-digital-innovation-new-latest.pdf> (дата звернення: 20.11.2025).